

Tatiana **CARTALEANU**

dr., formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Glosarul ca piesă de portofoliu: tehnici de completare

Rezumat: *Articolul ia în discuție activități și oportunități de învățare a lexicului terminologic, care se soldează cu elaborarea manu proprie a unor piese de portofoliu funcționale. În Curriculumul național 2019 competența-cheie Comunicarea în limba de instruire este prima în listă, iar la majoritatea disciplinelor școlare aspectul terminologic al comunicării didactice este subliniat în mod expres, competența specifică respectivă situându-se pe prima poziție. Concepții de curriculum au dat indicații certe cu privire la abordarea didactică a termenilor, atât la nivel de predare, cât și la nivel de învățare sau evaluare. Asimilarea lexicului terminologic ține de domeniul cognitiv, referindu-se la prima clasă – 1.1. Cunoașterea datelor particulare, iar derivatul său primordial este 1.1.1. Cunoașterea terminologiei, care vizează atât cunoștințele factuale și conceptuale, cât și cele procedurale, iar tehnicile de învățare recomandate se pot materializa în piese de portofoliu ilustrative pentru cunoștințele metacognitive.*

Cuvinte-cheie: curriculum, competențe de comunicare, terminologie, glosar, portofoliu, predare, învățare, evaluare.

Abstract: *The article discusses the range of learning activities and opportunities facilitating the study of terminological vocabulary units, which result in the students developing their own functional portfolio pieces. In the National Curriculum (v. 2019) Communication in the language of instruction is the first listed among key competences; the terminological aspect of didactic communication is expressly highlighted in the subject curricula for most school subjects, and the relevant competence is to be found at the top. The curriculum authors have given clear directions concerning the didactic approach to terminology at all levels: teaching, learning, and assessment. The assimilation of terminological vocabulary belongs to the cognitive domain, namely its first class: 1.1. Knowledge of specific data, while its first derivative is 1.1.1. Knowledge of terminology, which concerns factual and conceptual knowledge as well as procedural. The recommended learning techniques may materialize as portfolio pieces that illustrate metacognitive knowledge.*

Keywords: curriculum, communication skills, terminology, glossary, portfolio, teaching, learning, assessment.

Ca primă treaptă a informării, cunoașterea presupune stocarea/depozitarea și evocarea din memorie a faptelor particulare și generale, a metodelor, modelelor, structurilor sau categoriilor. Rezultatul procesului de cunoaștere este stăpânirea unor idei, concepte, noțiuni, informații și capacitatea de a opera cu acestea: a aplica reguli și algoritmi, a rezolva probleme și a-și traduce în fapte ideile. Dar, înainte de toate, în memoria celui care învață trebuie să se regăsească cuvintele potrivite pentru noțiunile evocate.

Conform celei mai populare dintre taxonomiile pedagogice, *Bloom actualizat de Anderson*, cunoașterea terminologiei ține atât de cunoștințele factuale (definițiile cuvintelor) și conceptuale (clasificările termenilor), cât și de cele procedurale (tehnicile de lucru cu vocabularul) – viziune absolut îndreptățită, dacă împărtășim ideea că nu există competențe fără cunoștințe. Prima clasă a domeniului cognitiv este **Cunoașterea datelor particulare**, iar derivatul său primordial – **Cunoașterea terminologiei**.

De aceea niciun curriculum nu ignoră formarea și dezvoltarea **competenței de comunicare**, iar toate celelalte competențe se edifică pe speranța optimistă că elevul respectiv are abilități de comunicare cotidiană în limba de instruire, precum și de comunicare didactică, conform vârstei. În Curriculumul național 2019 competența-cheie *Comunicarea în limba de instruire* este prima în listă, iar la unele discipline școlare aspectul terminologic al comunicării didactice este subliniat în mod expres. De asemenea, găsim indicații certe cu privire la abordarea didactică a termenilor, atât la nivel de predare, cât și la nivel de învățare sau evaluare: ”Unitățile de conținut includ temele și termenii specifici disciplinei: cuvinte/sintagme care trebuie să se acumuleze în vocabularul activ al elevului la finalizarea unității de învățare” [3, p. 7]; ”Misiunea profesorului este de a proiecta demersul didactic fără a apela la alți termeni fizici, pentru a nu complica procesul de asimilare a cunoștințelor cu memorarea terminologiei, lăsând mai mult timp pentru exersarea, aplicarea în diverse contexte a elementelor de limbaj specificate” [Idem, p. 47]; ”Pentru fiecare clasă, la fiecare compartiment conținut, este prezentată lista de termeni matematici noi, care vor fi însușiți de către elevi în cadrul studierii temelor respective. Profesorul va fi atent să nu exagereze cu un număr mare de termeni, preconizați pentru studiere în cadrul lecției. Și în cadrul evaluărilor interne și/sau externe nu se permite utilizarea altor termeni, diferiți de cei indicați în Curriculum și în manualele de matematică” [4, p. 87].

De regulă, actele normative de tip curricular stabilesc minimumul necesar de termeni ce urmează să devină operaționali, iar acolo unde aceștia nu sunt enumerați în mod expres (*Limba și literatura română; Limba străină; Informatică; Educație fizică; Educație tehnologică*), ei vor fi deduși din competențele specifice și din unitățile de conținut stipulate de curriculum – ceea ce lasă loc de interpretare oricărui cadru didactic și oricărui evaluator extern. Aceste liste pot cuprinde conceptele pentru întregul an de studii (cf. *Educație pentru societate*) sau termenii se acumulează pe parcurs, fiind raportați la module/unități de învățare (cf. *Științe; Chimie; Istorie; Biologie; Matematică; Fizică; Geografie; Educație muzicală*). Oricare ar fi disciplina studiată, este limpede că trebuie să fie recomandate, în curriculum și în ghidul respectiv, activități speciale de asimilare a termenilor și de evaluare a cunoașterii lor; la fel de logic este ca manualele școlare să ofere asemenea exerciții și elevii să fie antrenați în sarcini de învățare care să le solicite utilizarea exactă a cuvintelor-termeni. **Cunoașterea terminologiei** se edifică pe cunoașterea și recunoașterea cuvântului, a sintagmei sau a locuțiunii cu statut de termen, din care se dezvoltă capacitatea de a reproduce definiția, de a explica esența enciclopedică a conceptului, de a raporta unitatea lexicală la noțiunea desemnată. Menționăm în special abordarea

pe care am atestat-o în curriculumul de geografie, unde au fost discriminate *noțiunile geografice și obiectivele geografice*, iar competența – formulată cu multă exactitate: „Pronunțarea și scrierea corectă a termenilor și a denumirilor geografice” [2, p. 13].

Predarea termenilor. Elevii cunosc termenii în procesul predării, când aceștia sunt prezentați, explicați, etimologizați sau traduși (după caz) și raportați la alte cuvinte, cu valoare terminologică ori uzuală, deja cunoscute. Este important ca elevul să fie atenționat asupra statutului de termen al cuvântului dat. Chiar dacă oportunitățile de predare a termenilor sunt numeroase și variate (prin metoda expunerii – în cadrul discursului didactic, în prezentarea unor clasificări și definiții; prin metoda demonstrației – pe planșe, tabele, machete, scheme, imagini sau secvențe video), nu predarea este crucială în operaționalizarea termenilor, ci învățarea.

Învățarea termenilor s-ar putea axa pe metoda conversației – descoperind și caracterizând esența termenilor în dialoguri catinetice și euristice; pe metoda lucrului cu sursele – prin lectura manualelor, a auxiliarelor didactice, a enciclopediilor și dicționarilor; pe metoda observației – prin identificarea termenilor, analiza lor semantică și structurală; pe metoda exercițiului – țintind asimilarea, acumularea, operaționalizarea acestora și utilizarea în contexte adecvate, în situații simulate sau reale.

Evaluarea cunoașterii termenilor trebuie să fie mai întâi formativă și formatoare, abia apoi sumativă. În acest scop, testul de cunoștințe aplicat la finele unei unități de învățare poate să solicite reproducerea definițiilor, identificarea termenilor în texte științifico-didactice, discriminarea, gruparea, utilizarea lor în contexte adecvate. În sarcini de complexitate înaltă, elevilor li se pot cere operații de comparare a sensurilor, analiză a definițiilor, argumentare a unei alegeri sau a unei afirmații. În orice matrice de specificații se poate găsi loc pentru a verifica gradul de asimilare a terminologiei domeniului, fie printr-un item formulat special, fie în cadrul sarcinilor algoritmizate, de analiză și de sinteză.

Un instrument deosebit de valoros în acest sens poate deveni portofoliul funcțional pe care elevul îl acumulează pe parcursul anilor și în care este completat la zi un glosar cu termenii asimilați. Parcurgem în continuare domeniul cognitiv, racordând la acesta piesele de portofoliu realizate de către elevi, nu paginile de xerocopii inutile și niciodată citite. Glosarul este un element important al portofoliului pe care elevul îl completează în procesul studierii unei materii școlare, dar alcătuirea și menținerea glosarului în stare funcțională nu este posibilă fără participarea cadrelor didactice. Ideea centrală pe care o promovăm este: într-un portofoliu cu adevărat util glosarul nu prezintă doar o listă de termeni cu definiții, ci și produse de lucru care au condus la asimilarea și operaționalizarea vocabularului specific domeniului.

Elevul care începe studierea unei discipline școlare noi – istorie, științe, fizică, chimie, geografie – se întâlnește cu un număr impunător de cuvinte-termeni, dintre care marea majoritate încă nu există în vocabularul său. Imediat urmează activități multiprocesuale de învățare, care se pot materializa în sarcini didactice care vizează:

- I. Asimilarea lexemului ca unitate de vocabular în limba română
 - rostirea și scrierea corectă;
 - etimologizarea: explicarea originii cuvântului, înțelegerea faptului de ce se spune astfel;
 - familiarizarea cu sensul/sensurile atestate în limba română (deși majoritatea termenilor sunt monosemantici, în cazul unora sensul terminologic nu este nici primul, nici singurul);
 - situarea într-o clasă morfologică și, respectiv, actualizarea paradigmei lui – de ex., specificarea formelor de număr;
 - construirea relațiilor semantice și formale cu alte cuvinte deja cunoscute (situarea într-un câmp derivativ; statutul de hiponim sau hiperonim în raport cu alți termeni etc.);
 - însușirea proprietăților sintagmatice: care este regimul său gramatical, ce solidarități lexicale impune acest termen.
- II. Asimilarea lexemului ca termen al domeniului studiat. Acesta se va înscrie într-o rețea de termeni științifici generali, dar – mai ales – în rețeaua de termeni specifici sferei de aplicare.

Ținem să menționăm că aceste obiective strict filologice generează sarcini didactice care nu cad cu toată greutatea pe umerii profesorului de fizică sau de educație fizică, dacă elevul are, la acel moment, formată deprinderea de a învăța. Pe unele și le-au asumat deja autorii de manuale: definind, explicând, ilustrând, insistând asupra naturii terminologice a cuvintelor noi la nivel de machetă, cromatică, evidențiere grafică etc.; altele se consumă în cadrul activităților de învățare sau intră în joc/pe rol abia la etapa pregătirii pentru evaluare.

Propunem în continuare două scenarii de activități pentru învățarea și evaluarea lexicului terminologic, fiecare soldându-se cu o piesă de portofoliu.

Etapa de învățare

Piesă de portofoliu: Tabelul trăsăturilor semantice

Analiza trăsăturilor semantice se utilizează nu doar pentru a discrimina sensul cuvintelor-termeni ce se pot suprapune în memorie și pot fi confundați, ci și pentru a le examina în profunzime sensul structural. Este un exercițiu care necesită atenție și răbdare, dar care se soldează, în caz de reușită, cu operaționalizarea cuvintelor noi. Tabelele nu pot fi oferite de gata și depozitate în portofoliu, ele sunt utile doar dacă au fost lucrate de mâna celui care învață, iar din aceste considerente

nu ar trebui să includă un număr mare de cuvinte (4-6 este suficient). În raport cu tabelul clasic, cunoscut în semasiologie, am adăugat o coloană pentru informații despre etimologia termenilor, și argumentul nostru este următorul: la orice disciplină școlară cerem ca elevii să asimileze termenii, creăm oportunități pentru utilizarea lor și insistăm să nu folosească barbarisme. Însă suntem nevoiți să recunoaștem că unii termeni deocamdată sunt barbarisme veritabile – cuvinte de origine străină, încă neadaptate la limba română. În asemenea situații, profesorul ar trebui să tragă pe dreapta și să explice, accesibil, ce înseamnă cuvântul respectiv în limba de origine și de ce este folosit ca termen în alte limbi sau să le propună elevilor să se documenteze. Odată formată deprinderea de a lucra la un asemenea tabel sub îndrumarea profesorului, la alte serii de termeni elevii ar putea lucra în grupuri sau independent.

Algoritm:

1. Toți au la dispoziție definițiile termenilor care vor fi examinați sau au acces la surse în care acestea pot fi găsite.
2. Profesorul propune să se discrimineze cuvintele date, completând împreună cu elevii prima linie din tabel și arătând cum „se descompune în factori primi” o definiție.
3. Pentru celelalte cuvinte, elevii sunt lăsați să lucreze în grupuri: membrii fiecărui grup vor analiza toate cuvintele, apelând la definițiile din dicționare enciclopedice, explicative și terminologice, asigurându-se că știu specificul semantic al fiecărui lexem.
4. Când completarea tabelului s-a încheiat, se va organiza evaluarea reciprocă prin tehnica *Unul stă, ceilalți circulă*.
5. În final, se vor compara tabelele, se vor accepta variantele alternative corecte și se vor stabili formulările cele mai exacte.
6. În portofoliul fiecărui elev se va păstra această mostră de alcătuire a tabelului trăsăturilor semantice, iar achiziția lui personală va fi abilitatea de a lucra cu un câmp lingvistic.

De exemplu:

1. Selectăm din curriculumul la disciplina *Educație tehnologică* pentru clasa a V-a denumirile celor 4 tehnici de decorare, studiate în cadrul modului „Colaje și decorațiuni”: *colaj, decupaj, quilling, origami* [1, p. 22].

Ne-am oprit la acest exemplu nu doar din cauza că modulul respectiv este nou în curriculumul din 2018, ci și pentru că termenii nu sunt atât de uzuali precum cei din alte module. Curriculumul și ghidul nu insistă în niciun fel pe asimilarea termenilor, dar propun „conversații/discuții/observare” și „aplicații practice” în legătură cu aceste tehnici de decorare. Dificultatea abordării lor va

consta în aceea că doar 2 din 4 se regăsesc în dicționarele explicative (*colaj, decupaj*), iar pentru *quilling* și *origami* se va consulta dicționarul enciclopedic sau Wikipedia, care reușește să țină pasul cu moda lingvistică.

2. Pentru o discriminare mai sigură a celor patru termeni, construim un tabel al trăsăturilor semantice, pornind de la definițiile lor:

Origami: artă tradițională japoneză de pliere a hârtiei [6, p. 389]; artă tradițională japoneză care pornește de la plierea unui pătrat de hârtie pentru a reprezenta elemente din mediul înconjurător sau personaje imaginare [5, p. 109]; arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsuflețite sau forme decorative abstracte [8].

Quilling: arta de a rula benzile de hârtie în diferite forme, aplicându-le pentru a obține obiecte decorative [8].

Colaj: procedeu în arta modernă care constă în compunerea unui tablou prin lipire a unor elemente eterogene, în scopul obținerii unui efect de ansamblu [7].

Decupaj, decupare: tăierea după un anumit model sau contur desenat pe hârtie sau pe stofă [7].

Tabelul 1. Analiza trăsăturilor semantice

Termenul	Originea cuvântului	Materialul	Operațiile tehnice	Produsul
Origami	Din limba japoneză: <i>ori – pliere; kami – hârtie</i> .	Un pătrat de hârtie colorată	Plierea	Modele de creaturi vii, obiecte neînsuflețite sau forme decorative abstracte
Quilling	Din limba engleză: <i>quill – pană de pasăre</i> , pentru că inițial pana tăiată era instrumentul cu care se lucra.	Benzi de hârtie Suport pentru confecționarea decorațiunii	Modelarea Aplicarea Lipirea	Tablouri Cărți poștale Rame
Decupaj	Din limba franceză: <i>découpage – tăiere</i> .	Șervețele cu imagini/ornamente Obiectele decorate Lac	Decuparea Lipirea Lăcuirea	Obiecte de mobilă Cutii și casete Bibelouri
Colaj	Din limba franceză: <i>collage – lipire</i> .	Materiale eterogene	Decuparea Asamblarea Lipirea	Tablouri

Etapa de evaluare formativă

Piesă de portofoliu: Chestionarul

Tehnica Găsiți cuvântul-țintă

N.B.! Înainte de a aplica această tehnică pentru verificarea cunoașterii termenilor, profesorul poate exersa cu elevii recunoașterea unor cuvinte de uz curent, ca să fie asimilată procedura, mai ales modalitatea de a formula întrebări exacte, fără ambiguități și echivocuri, ca să nu se creeze confuzii.

Există și le este adusă la cunoștință elevilor o listă de termeni pe care trebuie să-i însușească, aceasta fiind inclusă în portofoliul de acumulare. Admitem că nu toți elevii au suficiente abilități lexicografice, pentru a defini termenii, chiar dacă aceștia le sunt cunoscuți. Proiectând un asemenea exercițiu, profesorul poate propune, ca temă pentru lucru independent acasă, examinarea termenilor noi și formularea întrebărilor care ar ajuta la identificarea lor (de fapt, să efectueze analiza trăsăturilor semantice și să o traducă în enunțuri interogative). Altfel spus, pregătindu-se pentru o evaluare a cunoașterii termenilor, elevul lucrează cu lista dată, fără a ști dacă mâine va trebui să adreseze întrebări sau să răspundă la ele, și acest chestionar este piesa lui de portofoliu, pe care o va completa și corecta la lecția respectivă. Operația intelectuală pe care o țintește profesorul ține de cunoștințele procedurale: examinarea multilaterală a cuvântului-termen și formarea deprinderii de a utiliza termenii în cunoștință de cauză.

Din lista propusă, profesorul alege și scrie pe fișe aparte câteva cuvinte sau sintagme care se pretează tehnicii date. De exemplu, vom încerca să deducem denumirile celor 4 tehnici de decorare pe care le-am studiat mai sus.

Algoritm:

1. Sunt desemnați doi elevi care participă la dialog: unul cunoaște cuvântul, celălalt trebuie să-l descopere. Ambii știu că urmează să opereze cu cele 4 cuvinte asimilate: *colaj, decupaj, origami, quilling*.
2. Ambii elevi au sarcina de a deduce cuvântul de pe fișă, unul adresând întrebări, iar altul răspunzând la ele doar DA sau NU (prin urmare, cel care formulează întrebările trebuie să fie și el foarte atent, să nu formuleze întrebări ambigue, mai ales în enunțuri cu disjuncție). Elevul nu trebuie să ghicească termenul propus, ci să-l descopere prin analiză.
3. Când un termen a fost identificat, poate intra în joc următorul, propus altei perechi de elevi.

De exemplu:

1. Cuvântul de pe fișă este *colaj*. Elevul trebuie să cunoască trăsăturile specifice ale termenului (s.n.): *Procedeu în arta modernă care constă în compunerea unui tablou prin lipire a unor elemente eterogene, în scopul obținerii unui efect de ansamblu.* Dacă el a alcătuit în prealabil chestionarul despre care vorbim, atunci pentru termenul *colaj* ar fi putut să formuleze întrebări precum: *Produsul este un tablou? Acest tablou este desenat? Se folosesc elemente eterogene? Elementele sunt lipite?*
2. Șirul de întrebări care duce la identificarea termenului trebuie construit logic, scopul principal fiind acela de a găsi cuvântul:

Tabelul 2. Procedura de chestionare

Ce întreabă elevul care trebuie să găsească termenul	Ce răspuns primește	Cum analizează răspunsul primit, pentru a adresa următoarea întrebare
- Este o tehnică de pliere a hârtiei?	- Nu.	- Prin urmare, nu este <i>origami</i> . ☞ Trebuie să adresez o întrebare care să mă ajute să micșorez lista.
- Elementele trebuie lipite?	- Da.	- Ar putea fi <i>quilling</i> , <i>decupaj</i> sau <i>colaj</i> . ☞ Specific pentru <i>quilling</i> este că se lucrează cu fâșii de hârtie.
- Se lucrează cu fâșii de hârtie?	- Nu.	- Prin urmare, nu este <i>quilling</i> . ☞ Acum trebuie să deosebesc <i>decupajul</i> de <i>colaj</i> .
- În rezultat, obținem un tablou?	- Da.	☞ Nu m-a ajutat cu nimic! Și <i>decupajul</i> , și <i>colajul</i> pot avea ca produs tablouri.
- Elementele sunt eterogene?	- Da.	- Atunci este <i>colajul</i> .

Fiindcă lista de termeni abordați nu este foarte mare, descoperirea cuvântului ar putea să aibă loc în trei-patru pași și asemenea exerciții pot deveni oricând activități de debut al lecției: de captare a atenției sau de evocare. Ceea ce considerăm cu adevărat important în procedurile de asimilare a termenilor este impactul pe care exersarea îl produce asupra dezvoltării metacogniției și a competenței-cheie *A învăța, a ști să înveți*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum național. Aria curriculară *Arte și sport*. Educație tehnologică. Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău, 2018.
2. Curriculum național. Aria curriculară *Educație socioumanistică*. Geografie. Clasele VI-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău, 2019.
3. Curriculum național. Aria curriculară *Matematică și științe*. Fizică. Clasele VI-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău, 2019.
4. Curriculum național. Aria curriculară *Matematică și științe*. Matematică. Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău, 2019.
5. Dicționar enciclopedic. Vol. V (O-Q). București: Editura Enciclopedică, 2004.
6. Dumitrescu Fl. (coord.) Dicționar de cuvinte recente. Ediția a III-a. București: Logos, 2013.
7. www.dexonline.com
8. ro.wikipedia.org